

ESPÉCIES FRUTÍFERAS COMESTÍVEIS EM ÁREAS FLORESTAIS NO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA, ACRE

Evandro José Linhares Ferreira¹; Ítalo Felipe Nogueira Ribeiro²; Romário de Mesquita Pinheiro¹; Quétilla Souza Barros¹; Douglas Tavares da Costa³; Francisco de Assis Ferreira da Silva⁴; Henrique Pereira de Carvalho⁴; Isla Camile Araújo de Oliveira⁴; Kelysomar Olivencio Santos⁴; Vitória Emily Penedo da Silva⁴.

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, evandroferreira@hotmail.com; romario.ufacpz@hotmail.com; quetilabarros@gmail.com; ²Universidade Federal do Acre, Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal-CIFLOR, Rio Branco-AC, BR-364, km 4, CEP 69920-900, italo080@live.com; ³Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, douglastavares698@gmail.com; ⁴Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, francisco.ferreira@sou.ufac.br; henrique.carvalho@sou.ufac.br; islacamile16@gmail.com; kelysomar.santos@sou.ufac.br; vitoriapenedo99@gmail.com.

Resumo

As áreas florestais na Amazônia apresentam alta diversidade de espécies frutíferas comestíveis. Apesar de pouco difundidas na culinária e nos mercados nacional e regional, é importante identificar e estudar estas espécies tendo em vista a promoção da soberania alimentar e a valoração das florestas remanescentes. Este trabalho objetivou verificar a ocorrência de espécies frutíferas nativas em áreas florestais de três propriedades rurais no município de Mâncio Lima, Acre. Em cada propriedade foram percorridas trilhas de 6 km de extensão, catalogando-se, com o auxílio de um parataxonomista, as espécies frutíferas localizadas até 10 m do eixo das trilhas. Foram identificadas 60 espécies frutíferas de 42 gêneros e 23 famílias botânicas. As famílias mais diversificadas foram Arecaceae (11 spp.), Malvaceae (7 spp.) e Annonaceae (5 spp.). Apesar do elevado número de espécies, a exploração comercial das mesmas é limitada ou inexistente, mesmo no mercado local da cidade de Mâncio Lima.

Palavras-chave – Amazônia, Floresta Primária, Frutos comestíveis, Inventário.

Abstract

Forest areas in the Amazon region have a high diversity of edible fruit species. Although not

widespread in national and regional cuisine and markets, it is important to identify and study these species to promote food sovereignty and enhance the economic value of the remaining forests. The aim of this study was to verify the occurrence of native fruit species in forested areas of three rural properties in the municipality of Mâncio Lima, Acre. In each property, a 6 km long trail was covered with all fruit species up to 10 m from the trails axis identified with the help of a parataxonomist. A total of 60 fruit species from 42 genera and 23 botanical families was identified. The most diverse families were Arecaceae (11 spp.), Malvaceae (7 spp.) and Annonaceae (5 spp.). Despite the high number of species, their commercial exploitation is limited or non-existent, even at markets of the city of Mâncio Lima.

Key words — Amazon, Primary Forest, Edible Fruits, Inventory.

1. INTRODUÇÃO

Apesar das florestas nativas da região amazônica brasileira abrigarem numerosas espécies frutíferas comestíveis, a grande maioria delas ainda não foi estudada ou domesticada e apenas um número muito limitado foi incorporado ao agronegócio de frutas no país, casos do açaí (*Euterpe oleracea* Mart. e *E. precatoria* Mart.), cacau (*Theobroma cacao* L.), maracujá (*Passiflora*

edulis Sims.) e o guaraná (*Paullinia cupana* var. *sorbilis* (Mart.) Ducke [1].

Outras espécies que foram domesticadas, atingiram importância mercadológica apenas regional, com destaque para o bacuri (*Platonia insignis* Mart.), cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* (Willd. ex Spreng.) K.Schum.) e a pupunha (*Bactris gasipaes* Kunth) [1, 2, 3].

Algumas espécies de frutíferas nativas das florestas da Amazônia tem seus frutos explorados de forma extrativista e comercializados apenas localmente, como são os casos do buriti (*Mauritia flexuosa* L.f.), Sapota-do-Solimões (*Matisia cordata* Humb. & Bonpl.) e tucumã (*Astrocaryum tucuma* Mart.). A exceção notável é a castanha do Brasil (*Bertholletia excelsa* Kunth), cujas sementes beneficiadas são intensamente coletadas na floresta e comercializadas globalmente [4, 5]

Nas áreas florestais da região amazônica brasileira se estima a ocorrência de mais de 200 espécies de plantas produtoras de frutas comestíveis, que representam cerca de 44% da diversidade de espécies frutíferas nativas do Brasil [2].

Apesar do potencial econômico comprovado de algumas espécies frutíferas nativas da Amazônia [6], a maioria ainda é pouco conhecida e encontrada somente em estado selvagem nas florestas da região. E quando são exploradas, na maioria das vezes isso é feito de forma eventual pelos habitantes do entorno dessas florestas visando o consumo doméstico.

O acelerado processo de desmatamento das áreas florestais que tem ocorrido na Amazônia nos últimos anos [7] representa uma séria ameaça à conservação da diversidade e do potencial genético representado pelas espécies frutíferas nativas que nelas ocorrem.

No Acre, a maior parte das frutas à venda para os consumidores é de origem exótica, importadas de outras regiões do país.

O presente estudo teve por objetivo verificar a ocorrência e a diversidade de espécies de frutíferas nativas encontradas espontaneamente em áreas florestais no município de Mâncio Lima.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em três propriedades rurais localizadas nas cercanias da cidade de Mâncio Lima (7°36'47"S; 72°54'28"W. Alt. 195 m), cidade capital do município homônimo. A primeira estava

localizada na altura do km 14 do ramal Feijão Insoso (antiga BR-364), a segunda no km 12 do ramal do Banho e a terceira no rio Mõa, subindo cerca de 1h e 30 minutos a partir de Mâncio Lima, no Seringal Belo Monte.

Mâncio Lima está localizada na extremidade ocidental do Acre, distante 660 km por via terrestre (rodovia BR-364) de Rio Branco, capital do estado do Acre. O município possui área de 4 672,321 km² e abriga uma população de 19.311 habitantes [8] (Figura 1).

O município de Mâncio Lima está inserido na Zona Climática Equatorial quente, com temperaturas médias acima de 18°C em todos os meses do ano, com tipo climático superúmido com subseca [9].

A precipitação anual é similar à do Município de Cruzeiro do Sul (2.169 mm), distante apenas 30 km. Não ocorre mês seco, mas apenas uma subseca nos meses de julho e agosto (61 mm/JUL e 76 mm/AGO). O trimestre mais chuvoso ocorre entre janeiro e março, onde o acumulado de chuvas corresponde a 36,69% do total anual [9].

Para selecionar as áreas florestais a serem levantadas para a ocorrência das espécies frutíferas, foi inicialmente realizada uma visita ao mercado central de Mâncio Lima para conhecer a diversidade de frutas nativas eventualmente à venda e obter informações que permitissem a escolha das melhores áreas.

Depois de identificada a localização das propriedades e seus respectivos proprietários, foi realizada uma visita *in loco* para a realização de uma entrevista semiestruturada [10] com o proprietário e com um morador da região reputado como profundo conhecedor da flora local.

Ao final das entrevistas foi elaborada uma lista com os nomes populares e as características gerais das espécies frutíferas nativas existentes na área florestal adjacente à sede das propriedades visitadas.

Depois disso foi realizado o levantamento da ocorrência das frutíferas nativas ao longo de trilhas pré-existentes em cada propriedade. Foram incluídas todas as espécies localizadas até 10 m de distância a partir do eixo central da trilha percorrida. Quando possível frutos e amostras botânicas foram colhidas. Cada trilha media 6 km de extensão, resultando em uma área levantada de 36 hectares.

Figura 1. Mapa de Localização do Município de Mâncio Lima, com a indicação das áreas de estudo: km 14 do ramal Feijão Inso (antiga BR-364), km 12 do ramal do Banho, e Seringal Belo Monte, rio Môa.

3. RESULTADOS

Nas áreas florestais das cinco propriedades inventariadas foram identificadas 60 espécies frutíferas nativas pertencentes a 42 gêneros e 23 famílias botânicas (Tabela 1). As famílias mais diversificadas foram Arecaceae, com 11 espécies, Malvaceae, com 7 espécies e Annonaceae, com 6 espécies.

Em relação ao hábito das espécies encontradas, observou-se que 36,7% eram árvores de grande porte, 36,7% árvores de médio e pequeno porte, 18,3% palmeiras, 5% arbustos, 1,7% lianas e 1,7% herbáceas. Segundo as informações obtidas durante as entrevistas realizadas, a maioria das espécies (53,5%) frutifica

durante o período chuvoso, que naquela região se estende desde meados do mês de setembro e até meados de abril.

Das espécies frutíferas levantadas, *Euterpe precatoria* (açai), *Mauritia flexuosa* (Buriti), *Oenocarpus mapora* (Bacaba), e *Spondias mombin* (Cajá), podiam ser encontradas à venda no Mercado central da cidade de Mâncio Lima. Cajá era a única espécie cujos frutos eram vendidos in natura. As demais tinham os frutos beneficiados e vendidos na forma de “vinho”.

4. DISCUSSÃO

A baixa quantidade de espécies frutíferas exploradas na região de Mâncio Lima é

Nome popular	Família	Nome científico
Abiorana (1)	Sapotacea	<i>Pouteria glomerata</i> (Miq.) Radlk.
Abiorana (2)	Sapotacea	<i>Pouteria</i> sp.
Açaí	Arecaceae	<i>Euterpe precatoria</i> Mart.
Almeixa	Anacardiaceae	<i>Antrocaryon amazonicum</i> (Ducke) B. L. Burtt & A. W. Hill
Apuí	Moraceae	<i>Ficus</i> sp.
Apuruí (1)	Rubiaceae	<i>Alibertia edulis</i> (Rich.) A. Rich. ex DC.
Apuruí (2)	Rubiaceae	<i>Alibertia claviflora</i> K.Schum.
Araçá	Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.
Araticum	Annonaceae	<i>Annona</i> sp.
Ariá	Apocynaceae	<i>Rhigospira quadrangularis</i> (Müll. Arg.) Miers
Ata	Annonaceae	<i>Rollinia</i> sp.
Bacaba	Arecaceae	<i>Oenocarpus mapora</i> H. Karsten
Bacuri	Clusiaceae	<i>Garcinia benthamiana</i> (Planch. & Triana) Pipoly
Biribá do mato	Annonaceae	<i>Annona mucosa</i> Jacq.
Breu	Burseraceae	<i>Protium</i> sp.
Buriti	Arecaceae	<i>Mauritia flexuosa</i> L. f.
Cacau	Malvaceae	<i>Theobroma cacao</i> L.
Cacau-jacaré	Malvaceae	<i>Herrania nitida</i> Poepp.
Cacauí	Malvaceae	<i>Theobroma</i> sp.
Cajá	Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i> L.
Cajarana	Anacardiaceae	<i>Spondias testudinis</i> J. D. Mitch. & Daly
Cajuí (1)	Anacardiaceae	<i>Anacardium giganteum</i> Hancock ex Engl.
Cajuí (2)	Anacardiaceae	<i>Anacardium</i> sp.
Castanha de porco	Euphorbiaceae	<i>Caryodendron</i> sp.
Cocão	Arecaceae	<i>Attalea tessmannii</i> Burret
Condessa	Annonaceae	<i>Annona</i> sp.
Cubiu	Solanaceae	<i>Solanum sessiliflorum</i> Dunal
Cupuzinho	Malvaceae	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.
Envira-ata	Annonaceae	<i>Rollinia</i> sp.
Goiabinha (1)	Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.1
Goiabinha (2)	Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.2
Graviola da mata	Annonaceae	<i>Annona</i> sp.
Guariúba	Moraceae	<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.
Ingá	Fabaceae	<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.
Inharé	Moraceae	<i>Brosimum lactescens</i> (S. Moore) C. C. Berg
Jaci	Arecaceae	<i>Attalea butyracea</i> (Mutis ex L. f.) Wess. Boer
Jambo-bravo	Myrtaceae	Desconhecido
Jaracatiá	Caricaceae	<i>Jacaratia digitata</i> (Poepp. & Endl.) Solms
Jatobá	Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i> L.
João Mole	Nyctaginaceae	<i>Neea parviflora</i> Poepp. & Endl.
Massaranduba	Sapotaceae	<i>Manilkara inundata</i> (Ducke) Ducke
Maracujá	Passifloraceae	<i>Passiflora</i> sp.
Marajá	Arecaceae	<i>Bactris maraja</i> Mart.
Marfim	Opiliaceae	<i>Agonandra peruviana</i> Hiepko
Mata-mata	Lecythidaceae	<i>Eschweilera</i> sp.
Murici	Malpighiaceae	<i>Byrsonima crispera</i> A. Juss.
Murumuru	Arecaceae	<i>Astrocaryum ulei</i> Burret
Oiti	Chrysobalanaceae	<i>Licania kunthiana</i> F. Hochstaetter
Ouricuri	Arecaceae	<i>Attalea phalerata</i> Mart. ex Spreng.
Patauá	Arecaceae	<i>Oenocarpus bataua</i> Mart.
Piquiarana	Caryocaraceae	<i>Caryocar pallidum</i> A. C. Sm.
Pupu	Malvaceae	<i>Quararibea amazonica</i> Ulbr.
Pupunha	Arecaceae	<i>Bactris gasipaes</i> var. <i>chichagui</i> (H.Karst.) A.J.Hend.
Sapota	Malvaceae	<i>Matisia cordata</i> Humb. & Bonpl.
Sapucaia (1)	Lecythidaceae	<i>Lecythis zabucajo</i> Aubl.
Sapucaia (2)	Lecythidaceae	<i>Lecythis</i> spp.

Toari	Lecythidaceae	<i>Couratari macrosperma</i> A. C. Sm.
Torém	Urticaceae	<i>Pourouma</i> sp.
Tucumã	Arecaceae	<i>Astrocaryum tucuma</i> Mart.
Xixá	Malvaceae	<i>Sterculia pruriens</i> (Aubl.) K.Schum.

Tabela 1. Lista das espécies frutíferas levantadas em três propriedades rurais do município de Mâncio Lima, Acre.

preocupante e indica que o incremento dessa exploração poderia ser viabilizada, mediante a produção de polpa, doces cristalizados, compotas, massas, sucos, licores, vinhos e outras iguarias, [11] que, além de incrementar a exploração dos recursos florestais, poderia ser uma forma de gerar renda para os habitantes da região envolvidas na exploração.

Na cidade de Mâncio Lima existe uma pequena fábrica de produção de óleo extraído de frutos das palmeiras Buriti, Açaí e Patauá, indicando que o potencial dessas espécies extrapola o simples aproveitamento alimentícios [12]. O uso múltiplo de espécies nativas das florestas na amazônia é comum entre populações tradicionais, como demonstrado em estudos realizados em Manacapuru, Amazonas [13] e no Pará.[14]

Das 60 espécies frutíferas encontradas, 10 (Abiorana, Guariúba, Inharé, Jatobá, Marfim, Massaranduba, Mata-matá, Piquiarana, Sapucaia e Tauari) também são intensamente exploradas com fins madeireiros na região. Como a maioria delas ocorre naturalmente em baixa densidade na floresta, a retirada seletiva das mesmas sugere que o eventual aproveitamento alimentício de seus frutos pelo homem e animais da floresta que dependem dos mesmos ficará comprometido no futuro. Essa situação parece ser comum por toda a Amazônia, com estudos demonstrando, que das 12 espécies medicinais mais vendidas na Amazônia Oriental, cinco estão sendo extraídas para fins madeireiros.

5. CONCLUSÕES

Foi observado um grande número de espécies de plantas frutíferas nas áreas florestais levantadas nas cercanias da cidade de Mâncio Lima, Acre. A maioria tem hábito arbóreo ou são palmeiras. Os habitantes do entorno das áreas florestais levantadas demonstraram amplo conhecimento sobre essas espécies, fato corroborado pelo fato de muitas serem exploradas com outros fins. Entretanto, a intensificação da exploração madeireira na região pode comprometer o uso

alimentício, medicinal ou cosmético dos recursos fornecidos por essas espécies.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Chagas, E. A.; Flores, P. S.; Chagas, P. C.; Couceiro, M. A.; Pasqual, M.; Pio, R.; Araújo, M. C. R.; Silva, M. L. Frutíferas nativas da Amazônia. In: Pasqual, M.; Chagas, E. A. (org.). *Cultura de tecidos em espécies frutíferas*. Boa Vista, Editora da UFRR, 2014. p. 89-109.
- [2] Carvalho, J. E. U. Frutas da Amazônia na era das novas culturas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2012, Belém, PA. *Anais...* Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2012.
- [3] Giacometti, D.C. Recursos genéticos de fruteiras nativas do Brasil. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS DE FRUTEIRAS NATIVAS, 1992, Cruz das Almas, BA. *Anais...* Cruz das Almas, BA: EMBRAPA-CNPMPF, 1993. p. 13-27.
- [4] CONAB-Companhia Nacional de Abastecimento. *Boletim da Sociobiodiversidade*, 4(3):6-26, 2023.
- [5] Clement, C. R.; Müller, C. H.; Flores, W. B. C. Recursos genéticos de espécies frutíferas nativas da Amazônia Brasileira. *Acta Amazonica*, 12(4): 677-695, 1982.
- [6] Clement, C. R.; Farias Neto, J. T.; Carvalho, J. E. U.; Souza, A. G. C.; Gondim, T. M. S.; Lêdo, F. J. S.; Muller, A. A. Fruteiras nativas da Amazônia: o longo caminho entre caracterização e utilização. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 51., 2000, Brasília, DF. *Anais...* São Paulo, SP: Sociedade Botânica do Brasil, 2000. p. 253-257.
- [7] Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). *Programa de Monitoramento da Amazônia e Demais Biomas. Desmatamento–Amazônia Legal*. São José dos Campos, INPE, 2023.
- [8] IBGE. *Cidades e Estados – Mâncio Lima*. 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ac/feijo.html>. Acesso em: 12 mar. 2024.
- [9] Bento, V.; Lima Jucá, E. V.; Menezes, R. S. de.; Lima, B. C. de L.; Veras, N. M.; Moura, S. S. Interpretando a

diversidade climática do Acre através da leitura de climogramas. *Uaquiri*, 3(2): 96-111, 2021. <https://doi.org/10.29327/268458.3.2-6>

[10] Guazi, T. S. Diretrizes para o uso de entrevistas semiestruturadas em investigações científicas. *Revista Educação, Pesquisa e Inclusão*, 2:1-20, 2021.

[11] Leal, A. F.; Souza, V. A.; Gomes, J. M. Condições do extrativismo e aproveitamento das frutas nativas na microrregião de Teresina, Piauí. *Revista Ceres*, 53(310):511-513, 2006.

[12] Agência de Notícias do Acre. Fábrica de Mâncio Lima exporta uma tonelada de óleo de buriti. 20 fev 2015. Disponível em: <https://agencia.ac.gov.br/fabrica-de-mancio-lima-exporta-uma-tonelada-de-oleo-de-buriti/>

[13] Costa, J. R.; Mitja, D. Uso dos recursos vegetais por agricultores familiares de Manacapuru (AM). *Acta Amazonica*, 40(1): 49-58, 2010.

[14] Rios M.; Silva, R. C. V. M.; Sabogal, C.; Martins, J.; Silva, R. N.; Brito, R. R.; Brito, I. M.; Brito, M. F. C.; Silva, J. R.; Ribeiro, R. T. *Benefícios das plantas da capoeira para a comunidade de Benjamin Constant, Pará, Amazônia brasileira*. Belém: CIFOR; 2001. 54 p.

[15] Shanley, P.; Medina, G. *Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica*. Belém: CIFOR, Imazon, 2005. 310 p.